

Сайт журнала: https://bulletensocial.com/O_zhurnale

Исторические науки

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

Ершов Богдан Анатольевич¹, Новикова Елена Викторовна²

¹Доктор исторических наук, профессор, академик РАН, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия,
E-mail: bogdan.ershov@yandex.ru

²Кандидат исторических наук, доцент, Институт общественных наук и международных отношений, Севастопольский государственный университет, улица Университетская 33, Севастополь, Россия, E-mail: novikovaolena@mail.ru

Аннотация

В статье показано, что в последние годы Российская Федерация стремится уделять больше внимания защите своих духовно-нравственных ценностей и культурного наследия. Под руководством Владимира Путина страна противостоит попыткам забыть и уничтожить свое историческое прошлое и выступает против проявлений русофобии. Кроме того, Россия активно поддерживает усилия по сохранению традиционных семейных ценностей. Одним из ключевых направлений российской политики является защита российской идентичности, российского спорта и Русской Православной Церкви. Россия готова сотрудничать со всеми здравомыслящими силами Запада и не стремится к изоляции от него. Москва надеется, что западные элиты когда-нибудь осознают бессмысленность конфронтации и примут концепцию многополярного мира. Необходимо отказаться от антироссийской политики и стремления к доминированию США, что могло бы положительно сказаться на безопасности и благополучии Европы.

Ключевые слова: история, страна, солидарность, общество, патриотизм.

I. ВВЕДЕНИЕ

В 2023 году российская дипломатическая служба реализовывала внешнеполитическую стратегию, определенную Президентом В.В. Путиным, в условиях усугубившегося противостояния с «коллективным Западом». Основные задачи заключались в политико-дипломатическом обеспечении специальной военной операции и укреплении взаимодействия с государствами и объединениями Мирового большинства. Существенным результатом стало обновление доктринальной базы внешнеполитической деятельности: 31 марта 2023 года Президент России одобрил новую редакцию Концепции внешней политики Российской Федерации.

Документ, в частности, содержит установку на поддержку формирования более справедливого и стабильного миропорядка, основанного на принципах международного права и сотрудничества государств. Россия значительно усилила работу по развитию отношений с государствами ближнего зарубежья, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Многосторонние встречи высокого уровня в рамках ООН, БРИКС, «Группы двадцати», форума АТЭС и механизма Восточноазиатских саммитов подтвердили большой интерес этих стран в проведении независимой внешней политики и их готовность учитывать интересы России.

Значительный прогресс достигнут в области интеграционного сотрудничества с Белоруссией. Началась разработка межгосударственного соглашения о гарантиях безопасности и концепции безопасности Союзного государства. Утверждены «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы». Ратифицировано межправительственное соглашение, касающееся взаимного признания виз. К важным совместным достижениям можно отнести запуск Белорусской атомной электростанции.

В условиях геополитической нестабильности интеграционные объединения с участием России на евразийской арене успешно выдержали проверку на устойчивость. В период председательства России в Евразийском экономическом союзе была принята декларация, направленная на дальнейшее развитие экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 и 2045 годов - «Евразийский экономический путь». Было подписано соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном, а также меморандум о сотрудничестве с Мьянмой.

Общие принципы стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности закреплены в совместных заявлениях глав внешнеполитических ведомств касательно вопросов региональной безопасности в Евразии, ситуации в Афганистане и предотвращения милитаризации космического пространства. Создана юридическая база для вовлечения ОДКБ в миротворческие инициативы ООН. При руководстве Беларуси в ОДКБ на международной встрече высокого уровня в Минске началось обсуждение евразийской архитектуры безопасности.

Тем не менее, Россия сталкивается и с рядом трудностей, которые необходимо решать. Россия расположена в непосредственной близости от важных мировых центров влияния, таких как Китай, Европа и Индия. Эти основные регионы в глобальной системе превосходят Россию по ряду показателей, включая экономику, население. В результате страна может испытывать давление со стороны более развитых и активных соседей. В этой ситуации крайне важно создать новую систему административно-управленческого управления федерацией и разработать экономические механизмы, стимулирующие внутреннюю миграцию на восток. Нельзя забывать, что потеря Дальнего Востока может означать утрату значительных природных богатств, на которых строится международная конкурентоспособность России.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Вопросы укрепления конкурентоспособности России в условиях глобализированной экономики становятся предметом пристального интереса ученых и экспертов. Исследователи из ИМЭМО РАН внесли значительный вклад в изучение данных аспектов. Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев указывает, что внешняя политика России будет меньше зависеть от Запада и больше сосредоточена на взаимодействии с Азией. Он считает это закономерным в свете текущих событий СВО.

По его мнению, Россия готова всеми возможными средствами противостоять любым военным угрозам в отношении нашей страны или её союзников. «Мы предупреждаем Запад, что не допустим эскалации с такими странами, как Китай. Это результат встречи между Путиным и Си», – отметил Журавлев.

В принятой новой концепции внешней политики России описывается, что ООН и другие многосторонние организации испытывают значительное давление, в результате чего их роль как площадок для согласования интересов крупных держав целенаправленно уменьшается. Международное право подвергается испытанию, так как ограниченная группа стран старается навязать свое понимание мирового порядка, основанного на определённых правилах.

В текущей обстановке Россия считает политику США основной угрозой для своей национальной безопасности и мировой стабильности. По мнению российских властей, действия США препятствуют гармоничному и справедливому развитию человечества в целом.

2023 год был отмечен специальной военной операцией и её последствиями для России, а также более глубоким кризисом в отношениях РФ и западных стран. Главной задачей российской стратегии было избежать международной изоляции и смягчить влияние санкций, наложенных Западом на экономику и руководство страны.

Замечены определённые успехи, такие как расширение БРИКС, что показало, что Россия не находится в изоляции. Также можно отметить активную деятельность российской дипломатии на значимых направлениях, включая Восточную и Южную Азию. Одним из достижений стало увеличение торговых связей с Индией. Также российская дипломатия проявила активность на Ближнем Востоке, о чем свидетельствуют визиты Владимира Путина в страны Персидского залива и переговоры с Саудовской Аравией и ОАЭ. Важно отметить, что эти действия продемонстрировали невозможность изоляции России и значительно способствовали географической диверсификации её внешнеэкономических и политических связей.

Напомним, что 2023-2024 годы ознаменовались саммитами между Россией и Африкой что является значимым событием, особенно в нынешней обстановке. Были проведены две личные встречи на высшем уровне между Россией и Китаем, а также множество онлайн переговоров. Поэтому, несомненно, год был насыщенным и во многих аспектах результативным.

Одним из ключевых аспектов внешней политики России является наследование от СССР. Россия признается мировым сообществом как правопреемник Союза Советских Социалистических Республик. В соответствии с нормами международного права, Россия и СССР считаются одним государством. Поэтому Россия продолжает исполнять международные обязательства, ранее возложенные на СССР, и обладает всеми правами на международной арене, приобретенными в период существования Советского Союза.

К этим правам и обязанностям относятся статус России в Совете Безопасности ООН, участие в многочисленных международных организациях, участие в различных международных соглашениях, имущественные права и обязательства, а также урегулирование долговых обязательств перед другими государствами. В августе 2017 года Россия выплатила последний остаток внешнего долга СССР.

Различные аспекты глобальных изменений отразились на территории самой большой по площади страны. С момента внедрения демократических реформ в конце XX века, Россия открыла новые возможности для международного сотрудничества и трансформаций.

На сегодняшний день российские транснациональные корпорации занимают заметное место в международном бизнесе, становясь лидерами в таких отраслях, как добыча природных ресурсов, металлургия, лесное хозяйство и производство оружия.

В последние годы Российская Федерация стремится уделять больше внимания защите своих духовных и нравственных ценностей, а также наследия в области культуры, заботясь о правах своего населения, проживающего за рубежом. Под руководством Владимира Путина, страна противостоит попыткам забвения и разрушения своего исторического прошлого, а также выступает против проявлений русофобии.

Кроме того, Россия активно поддерживает усилия по сохранению традиционных ценностей семьи. Одним из ключевых направлений политики России является защита русской культуры, российского спорта и Русской Православной Церкви.

Россия готова сотрудничать со всеми здравомыслящими силами Запада и не стремится к изоляции от него. Москва надеется, что западные элиты когда-то поймут бессмысленность противостояния и примут концепцию многополярного мира. Необходимо отказаться от антироссийской политики и стремления к доминированию США, что может положительно отразиться на безопасности и благополучии Европы.

Становление Евразии как территории мира, стабильности и взаимного доверия признано ключевой задачей России в XXI веке. Основная цель России в ближайшем будущем – это развитие зон добрососедства и процветания.

Россия является также страной, где сосредоточено огромное количество природных богатств и ресурсов. Например, предполагается, что к 2025 году уровень потребления природного газа вырастет с 380 до 460 миллиардов кубических метров, причём Россия сможет экспортировать около 180 миллиардов кубометров.

В России сконцентрировано от 30 до 50 процентов всех мировых запасов нефти, которые еще нуждаются в исследовании. В европейской части страны и западной Сибири изучено менее 80 процентов этих ресурсов, тогда как в восточной Сибири и дальневосточных регионах — всего 9 и 2 процента соответственно. Рынок нефти в России все еще недостаточно изучен, что создает неопределенность в прогнозах. Тем не менее, существует вероятность, что к 2026 году объем добычи может составить от 230 до 390 миллионов тонн, хотя некоторые специалисты ожидают показатели на уровне 430-540 миллионов тонн.

Обеспечение России необходимыми и дефицитными ресурсами, особенно энергоносителями, укрепляет ее конкурентоспособность на мировом уровне, так как способствует безопасности в сфере ресурсов и энергетики и увеличивает экспортный потенциал.

Во внешней политике Россия стремится поддерживать равновесие, продиктованное ее геополитической позицией как ведущей мировой державы. На международной торговой площадке Москва намерена содействовать активному участию развивающихся стран в глобальном экономическом управлении и предотвратить попытки враждебных государств создать монополии или использовать экономическое превосходство. Приоритетной задачей в области гуманитарной политики остаётся защита исторической правды.

21 декабря 2022 года на заседании Совета безопасности России президент Владимир Путин сделал акцент на необходимости обновления внешнеполитической концепции. В Совете безопасности указали, что обновлённая версия должна учитывать изменившееся положение России в отношении с западными странами и подвергнуть серьёзному пересмотру внешнюю политику в отношении коллективного Запада.

Экономические санкции, наложенные Соединёнными Штатами и их союзниками после начала конфликта на Украине, вместе с падением цен на нефть и газ, привели к застою в экономике России и ухудшению уровня жизни её граждан. В международной системе также увеличились информационные перекосы после того, как в сентябре 2015 года Россия неожиданно приняла решение участвовать в регулировании конфликта в Сирии. Серьёзное напряжение возникло с разрывом сотрудничества между Вашингтоном и Москвой в координации действий в Сирии, что произошло 29 сентября 2016 года. После официального прекращения двусторонних переговоров некоторые эксперты заговорили о начале новой «холодной войны». В феврале 2023 года министр иностранных дел России Сергей Лавров акцентировал внимание на том, что новая концепция внешней политики предполагает устранение западного доминирования в определении глобальных стандартов. Он подчеркнул, что процесс должен учитывать интересы различных стран в соответствии с положениями Устава ООН. Одной из ключевых задач российской внешней политики является борьба с международным терроризмом, а также противодействие "недружественной экспансии" НАТО, что вынуждает Москву усиливать свой военный потенциал. Это, в свою очередь, провоцирует ответные меры со стороны НАТО и ведёт к возобновлению гонки вооружений на международной арене.

В последние годы окружающая обстановка для нашего прогресса значительно изменилась. Это проявилось в распаде мировой социалистической системы, окончании холодной войны, появлении новых мировых центров — однополярных и многополярных, а также в приближении НАТО к границам России.

США выступают значительным препятствием на пути России к становлению новых центров силы. Они рассматривают это как угрозу своим национальным интересам и считают, что усиление Москвы ослабляет их влияние.

Взаимоотношения с Евросоюзом имеют для России огромное значение как в политическом, так и в экономическом плане. После введения санкций спад товарооборота нанес ущерб всем экономикам, приостановил множество коммерческих инициатив и затормозил сотрудничество в ключевых направлениях двустороннего диалога. "Крымский вопрос" усилил антироссийские настроения в Брюсселе. Вместе с Вашингтоном они стремятся изолировать Россию и превратить ее в региональную силу без влияния на мировые события. Следует отметить, что отношения между Западом и Россией достигли минимального уровня, и их развитие теперь определяется не только решением "украинского вопроса", но и "сирийского конфликта". Усиление политики сдерживания в отношении России приобретает более жесткие формы, а агрессивные действия НАТО у российских рубежей ухудшают ситуацию на международной арене и угрожают новой волной нестабильности.

В другом регионе ситуация для России складывается иначе: Азиатско-Тихоокеанский регион более благожелательно настроен к РФ, что бросает вызов изоляционной политике Запада. Это указывает на формирование многополярной международной системы и снижение напряженности в глобальном масштабе. Москва активно усиливает свое сотрудничество с ШОС и АТЭС, продвигает инициативу "Шелковый путь" и стремится привлечь азиатские инвестиции через создание специальных экономических зон на Дальнем Востоке. В настоящее время Российская Федерация активно реализует стратегию "Поворот на Восток". В дополнение к этим мировым вызовам, Россия сталкивается с рядом экономических трудностей, которые вызваны снижением интереса к инновациям и инвестициям, застоем в сельскохозяйственном секторе, нестабильной банковской системой и, прежде всего, устойчивым доминированием топлива и сырьевых товаров в экспортной структуре. Однако, Россия по-прежнему играет важную роль в инициировании и реализации множества проектов на евразийской территории. Она поддерживает интеграцию в этом регионе, используя такие объединения, как Союзное государство России и Белоруссии, Евразийский экономический союз, ОДКБ и СНГ. В прошлом году стоимость нефти марки Urals понизилась до 50 долларов за баррель и этот уровень продержался около полугода. Несмотря на то, что последние изменения в арабских государствах укрепили позиции России на глобальных нефтяных рынках, вероятность повторения плохого сценария остается высокой. Для России важно переориентировать свою экономику в сторону инноваций и соответствия современным стандартам. Необходимо создать условия для интеграции российской экономики в международное сообщество, расширения рыночных перспектив и разнообразия продукции. Именно поэтому сейчас российское правительство сосредоточено на модернизации экономической системы. Для успешного противостояния глобальным вызовам необходимо внедрять методы, которые помогут своевременно распознавать внутренние и внешние угрозы безопасности государства. Основные задачи включают в себя защиту суверенитета и целостности страны, улучшение экологической ситуации, стимулирование экономического роста, а также усиление и поддержание оборонного потенциала. Россия в этой связи усиливает сотрудничество, расширяя связи с БРИКС и ШОС. Основное внимание сосредоточено на согласовании планов ЕАЭС с китайской инициативой «Один пояс, один путь». Приоритетная задача России заключается в создании единой евразийской зоны, отличающейся стабильностью, доверием и развитием. В рамках этой стратегии Россия рассматривает Индию и Китай как основных партнеров. Объединенными усилиями главные страны Евразии стремятся установить новый справедливый мировой порядок, который независим от западного неокOLONIALИСТИЧЕСКОГО влияния.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Российская внешняя политика в настоящее время фокусируется на формировании многополярного мирового порядка, в котором международное право играет главенствующую роль. В этом контексте Россия сосредоточена на усилении существующих международных организаций и построении отношений с западными государствами на основе ненасильственного подхода, соблюдая национальные интересы. Москва стремится создать глобальную систему безопасности и налаженного взаимодействия, активно развивает связи с государствами СНГ и оказывает поддержку соотечественникам за пределами страны и т.д. Значительная часть российской внешней политики посвящена диверсификации международных отношений, и определение приоритетных регионов для сотрудничества считается одной из основных задач российской внешней политики. Российская Федерация продолжает оставаться важным игроком на мировой политической арене. Это происходит благодаря ее объективным сильным сторонам, активности в главных международных объединениях, значительному историческому опыту и отсутствию конфликтов с заинтересованными странами.

При рассмотрении концепции внешней политики можно сделать вывод, что в настоящее время она закрепляет статус России как регионального центра влияния, готового к взаимодействию на международной арене и открытого к дипломатическим контактам, однако Россия в случае эскалации ситуации решительно настроена защищать свои интересы наряду с другими значительными мировыми силами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Аксененок А. Смена парадигмы. Россия в глобальной политике. 2008. Т. 5. Номер 6. С. 55-64.
- Аладын В. К проблеме Курильских островов, или «северных территорий». Междунар. жизнь. 2009. Номер 9. С. 148-160.
- Алексеева Е.С. Политика России в условиях современной информационной войны. Конфликтология. 2015. Номер 2. С. 60-75.
- Арбатова Н. Россия после президентских выборов: внешнеполитические ориентиры. Мировая экономика и междунар. отношения. 2008. Номер 12. С. 25-33.
- Астахов Е.М. Роль России в межцивилизационном диалоге. Междунар. жизнь. 2017. Номер 6. С. 124-134.
- Афанасьев Е. Цветам сливы любые заморозки нипочем. Россия – Китай. Междунар. жизнь. 2003. Номер 7. С. 17-28.
- Бабурина О.Н. Национальные интересы России в условиях постгегемонистского мирохозяйственного порядка. Нац. интересы: приоритеты и безопасность. 2011. Номер 44. С. 28-36.
- Бажанов Е. Как России вернуться в Африку. Эхо планеты. 2013. Номер 1-2. С. 25.
- Балуевский Ю. Стратегическая стабильность в эпоху глобализации. Россия в глобальной политике. 2003. Т.1. Номер 4. С. 53-63.
- Барановский В. Новая внешняя политика России: влияние на международную систему. Мировая экономика и междунар. отношения. 2016. Номер 7. С.5-15.
- Барковский А.Н. Внешнеэкономическая политика России в глобальном экономическом пространстве. Россия и совр. мир. 2005. Номер 3. С. 23-39.

- Барский К.М. Восточный вектор» начертил Примаков. Междунар. жизнь. 2016. Номер 10. С. 41-66.
- Белоус В. Проблемы повышения эффективности участия России в Совете Россия – НАТО. Мировая экономика и междунар. отношения. 2012. Номер 4. С. 3-15.
- Богатуров А.Д. Реалистическая тенденция в российской теории международных отношений Вестн. Моск. ун-та. Сер.18. Социол. и политол. 2003. Номер 4. С. 3-21.
- Борко Ю. Тернистый путь к партнерству: Россия и Европейский союз. Свободная мысль XXI. 2001. Номер 2. С. 24-40.
- Борох О. От мягкой силы к «культурному могуществу». Россия в глобальной политике. 2012. Номер 4. С. 54-67.
- Брутенц К. Внешняя политика России: новый этап? Свободная мысль - XXI. 2000. Номер 11. С. 63-78.
- Бублик В.А. Внешнеэкономическая политика современной России. Рос. юрид. журнал. 2010. Номер 5. С. 7-9.
- Будаев А.В. Российское председательство в БРИКС: формирование стратегии мягкой силы. Междунар. жизнь. 2015. Номер 8. С. 46-56.
- Васильева М.М. Сетевые информационные технологии во внешнеполитической деятельности. Власть. 2016. Номер 11. С. 51-55.
- Вербицкая Т.В. Могут ли санкции носить политический характер. Вестник развития науки и образования. 2016. Номер 4. С. 11-16.
- Лобов О. Совет безопасности России и национальные интересы страны. Междунар. жизнь. 1995. Номер 10. С. 13-22.
- Лопатов В. Имидж России в Африке: экономические аспекты. Азия и Африка сегодня. 2007. Номер 6. С. 34-40.
- Лукин В.П. Внешнеполитический курс постсоветской России: в поисках идентичности. Междунар. жизнь. 2017. Номер 1. С. 41-62.
- Луков В. Россия в группе восьми: оглядываясь на пройденный путь на старте председательства. Междунар. жизнь. 2006. Номер 1-2. С. 138-149.
- Майоров М.В. Историческое прошлое и внешняя политика России. Новая и новейшая история. 2012. Номер 2. С. 104-125.
- Малашенко А.В. Исламский вектор во внешней политике России. Мировая экономика и международные отношения. 2022. Т. 66. Номер 9. С. 64-71.
- Малышева Д.Б. Россия в Средиземноморье: геополитика и современные интересы. Междунар. жизнь. 2015. Номер 11. С. 111-123.
- Манаев А.С. Политика Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих в странах Балтии. Актуал. пробл. совр. науки. 2012. Номер 6. С. 131-133.
- Марчуков А.Н. Публичная дипломатия 2.0 во внешнеполитической деятельности РФ. Вестн. Моск. ун-та. Сер.12. Полит. науки. 2014. Номер 5. С. 90-105.
- Матвиенко В. Центр и регионы во внешней политике России. Междунар. жизнь. 1996. Номер 8. С. 11-19.
- Медведев Д.А. Новая реальность: Россия и глобальные вызовы. Вопросы экономики. 2015. Номер 10. С. 5-29.

RUSSIAS FOREIGN POLICY AT THE PRESENT STAGE: NEW CHALLENGES

Ershov, Bogdan Anatolyevich¹, Novikova, Elena Viktorovna²

¹Doctor of Historical Sciences, Professor, Academician of RAE, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: bogdan.ershov@yandex.ru

²Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Institute of Social Sciences and International Relations, Sevastopol State University, 33, Universitetskaya Street, Sevastopol, Russia, E-mail: novikovaolena@mail.ru

Abstract

The article shows that in recent years the Russian Federation has sought to pay more attention to the protection of its spiritual and moral values and cultural heritage. Under the leadership of Vladimir Putin, the country opposes attempts to forget and destroy its historical past and opposes manifestations of Russophobia. In addition, Russia actively supports efforts to preserve traditional family values. One of the key areas of Russia's policy is the protection of Russian identity, Russian sport and the Russian Orthodox Church. Russia is ready to cooperate with all sane forces of the West and does not seek isolation from it. Moscow hopes that Western elites will someday realize the senselessness of confrontation and accept the concept of a multipolar world. It is necessary to abandon anti-Russian policy and the desire for U.S. dominance, which could have a positive impact on the security and well-being of Europe.

Keywords: history, country, solidarity, society, patriotism.

REFERENCE LIST

- Aksenenok A. Smena paradigmy. Rossiya v global'noj politike. 2008. T. 5. Nomer 6. S. 55-64.
- Alad'in V. K probleme Kuril'skih ostrovov, ili «severnyh territorij. Mezhdunar. zhizn'. 2009. Nomer 9. S. 148-160.
- Alekseeva E.S. Politika Rossii v usloviyah sovremennoj informacionnoj vojny. Konfliktologiya. 2015. Nomer 2. S. 60-75.
- Arbatova N. Rossiya posle prezidentских vyborov: vneshnepoliticheskie orientiry. Mirovaya ekonomika i mezhdunar. otnosheniya. 2008. Nomer 12. S. 25-33.
- Astahov E.M. Rol' Rossii v mezhcivilizacionnom dialoge. Mezhdunar. zhizn'. 2017. Nomer 6. S. 124-134.
- Afnas'ev E. Cvetam slivy lybye zamorozki nipochem. Rossiya – Kitaj. Mezhdunar. zhizn'. 2003. Nomer 7. S. 17-28.
- Baburina O.N. Nacional'nye interesy Rossii v usloviyah postgegemonistskogo mirohozyajstvennogo poryadka. Nac. interesy: priority i bezopasnost'. 2011. Nomer 44. S. 28-36.
- Bazhanov E. Kak Rossii vernut'sya v Afriku. Ekho planety. 2013. Nomer 1-2. S. 25.

Baluevskij YU. Strategicheskaya stabil'nost' v epohu globalizacii. Rossiya v global'noj politike. 2003. T.1. Nomer 4. S. 53-63.

Baranovskij V. Novaya vneshnyaya politika Rossii: vliyanie na mezhdunarodnyuyu sistemu. Mirovaya ekonomika i mezhdunar. otnosheniya. 2016. Nomer 7. C.5-15.

Barkovskij A.N. Vneshneekonomicheskaya politika Rossii v global'nom ekonomicheskom prostranstve. Rossiya i sovr. mir. 2005. Nomer 3. S. 23-39.

Barskij K.M. Vostochnyj vektor» nachertil Primakov. Mezhdunar. zhizn'. 2016. Nomer 10. S. 41-66.

Belous V. Problemy povysheniya effektivnosti uchastiya Rossii v Sovete Rossiya – NATO. Mirovaya ekonomika i mezhdunar. otnosheniya. 2012. Nomer 4. S. 3-15.

Bogaturov A.D. Realisticheskaya tendenciya v rossijskoj teorii mezhdunarodnyh otnoshenij Vestn. Mosk. un-ta. Ser.18. Sociol. i politol. 2003. Nomer 4. S. 3-21.

Borko YU. Ternistyj put' k partnerstvu: Rossiya i Evropejskij soyuz. Svobodnaya mysl' HKHI. 2001. Nomer 2. S. 24-40.

Brutenc K. Vneshnyaya politika Rossii: novyj etap? Svobodnaya mysl' - HKHI. 2000. Nomer 11. S. 63-78.

Bublik V.A. Vneshneekonomicheskaya politika sovremennoj Rossii. Ros. jurid. zhurnal. 2010. Nomer 5. S. 7-9.

Budaev A.V. Rossijskoe predsedatel'stvo v BRIKS: formirovanie strategii myagkoj sily. Mezhdunar. zhizn'. 2015. Nomer 8. S. 46-56.

Vasil'eva M.M. Setevye informacionnye tekhnologii vo vneshnepoliticheskoj deyatel'nosti. Vlast'. 2016. Nomer 11. S. 51-55.

Verbickaya T.V. Mogut li sankcii nosit' politicheskij harakter. Vestnik razvitiya nauki i obrazovaniya. 2016. Nomer 4. S. 11-16.

Lobov O. Sovet bezopasnosti Rossii i nacional'nye interesy strany. Mezhdunar. zhizn'. 1995. Nomer 10. S. 13-22.

Lopatov V. Imidzh Rossii v Afrike: ekonomicheskie aspekty. Aziya i Afrika segodnya. 2007. Nomer 6. S. 34-40.

Lukin V.P. Vneshnepoliticheskij kurs postsovetskoj Rossii: v poiskah identichnosti. Mezhdunar. zhizn'. 2017. Nomer 1. S. 41-62.

Lukov V. Rossiya v gruppe vos'mi: oglyadyvayas' na projdennyj put' na starte predsedatel'stva. Mezhdunar. zhizn'. 2006. Nomer 1-2. S. 138-149.

Majorov M.V. Istoricheskoe proshloe i vneshnyaya politika Rossii. Novaya i novejschaya istoriya. 2012. Nomer 2. S. 104-125.

Malashenko A.V. Islamskij vektor vo vneshnej politike Rossii. Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya. 2022. T. 66. Nomer 9. S. 64-71.

Malysheva D.B. Rossiya v Sredizemnomor'e: geopolitika i sovremennye interesy. Mezhdunar. zhizn'. 2015. Nomer 11. S. 111-123.

Manaev A.S. Politika Rossijskoj Federacii v otnoshenii sootchestvennikov, prozhivayushchih v stranah Baltii. Aktual. probl. sovr. nauki. 2012. Nomer 6. S. 131-133.

Marchukov A.N. Publichnaya diplomatiya 2.0 vo vneshnepoliticheskoj deyatel'nosti RF. Vestn. Mosk. un-ta. Ser.12. Polit. nauki. 2014. Nomer 5. S. 90-105.

Medvedev D.A. Novaya real'nost': Rossiya i global'nye vyzovy. Voprosy ekonomiki. 2015. Nomer 10. S. 5-29.